

5. Шереметьєва Л.А., Беца І.І. Концептуальні підходи, типи та види державних послуг в Європейському Союзі та в Україні: порівняльний аналіз. URL: <http://www.academy.gov.ua/ej/ej12/txts/10slaupa.pdf> (дата звернення: 11.12.2016).
6. A Quality Framework for Services of General Interest in Europe. URL: http://ec.europa.eu/services_general_interest/docs/comm_quality_framework_en.pdf (дата звернення: 11.12.2016).
7. Михайлюк Я.Б. Теоретичні засади надання адміністративних послуг у країнах Європейського Союзу та Україні. Адміністративне право і процес. 2015. № 2 (12). С. 37-44.
8. Михайлюк Я.Б. Загальна характеристика правового регулювання надання адміністративних послуг в Європейському Союзі та Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2015. Вип. №34. Том 2. С. 113-117.
9. Буханевич О.М. Особливості правового регулювання адміністративних послуг в країнах Європейського Союзу. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2014. № 12. Том 1. С. 120-122.

**КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ ЯК ПЕРЕДУМОВА
ДО БЛОКУВАННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ**

Черниш Р.Ф.

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри правознавства

Житомирський національний агроекологічний університет

м. Житомир, Україна

У 2013 році українцями, як нацією, було остаточно прийнято доленосне рішення про реальну реалізацію євроінтеграційних процесів. Зазначений вектор знайшов своє відображення й у правовому полі.

Однак, незважаючи на ряд позитивних кроків у вказаному напрямку, нажаль, залишаються чинники, які не дозволяють Україні остаточно інтегруватися до європейської спільноти. На думку більшості політиків, громадських діячів, експертів, пересічних громадян тощо одним із основних серед них є корупція.

Зокрема, вказаний тезис підтримує й С. Солодкий – експерт Інституту світової політики. Так, він наголосив: «...головний ризик на шляху європейської інтеграції полягає, звичайно, у тому, наскільки українська влада готова виконувати свої зобов'язання, відповідати тим очікуванням, які на сьогодні існують у суспільстві. Фундаментальні питання у цьому контексті лежать у площині боротьби з корупцією і у судовій реформі» [5].

При цьому, окрім негативних наслідків пов'язаних із блокуванням євроінтеграційних починань, корупція в Україні призводить до відмови від фінансування з боку європейських партнерів та, як наслідок зменшення обороноздатності на фоні триваючої військової агресії на сході нашої держави.

Зокрема, речниця Євросоюзу М. Косьянчич повідомила, що внаслідок реалізації окремих корупційних схем припинилось фінансування європейських проектів на загальну суму €29,2 мільйона, головним бенефіціаром яких була Державна фіскальна служби України, а кошти, які ще не розтратили, Україна повинна повернути на рахунок Єврокомісії [7].

Беручи до уваги викладене, можна прийти до висновку, що корупція ставить під сумнів відповідність нашої держави цінностям Європейського Союзу.

Корупція є системним явищем, яке проникло у всі сфери суспільного життя. Тому, необхідно не лише реформувати антикорупційне законодавство, а й забезпечити внесення змін і до інших його галузей [3].

Однак, не зважаючи на окреслене завдання, подекуди національне законодавство доповнюється положеннями, які не дивлячись на необхідність протидії корупції, створюють чинники, що сприяють її поширенню.

Зокрема, у 2016 р. Верховною радою України було прийнято Закон України «Про виконавче провадження» № 1404 (далі – Закон № 1404, набув чинності 05.10.2016 р.). Положення вказаного нормативно-правового акту суттєво збільшили повноваження державних виконавців, розширили підстави для доступу до єдиних державних реєстрів та збільшили міру покарання за невиконання виконавчого провадження.

Зокрема, змінено строки пред'явлення виконавчих документів до виконання – згідно зі ст. 12 Закону № 1404 відтепер вони становлять: загальний строк – протягом трьох років; строк пред'явлення до виконання посвідчень комісій по трудових справах, виконавчих документів, за якими стягувачем є держава або державний орган – протягом 3 місяців. На відміну від попереднього Закону № 606, відсутня така підстава для переривання строку давності пред'явлення виконавчого документа до виконання, як часткове виконання рішення боржником, а для початку примусового виконання рішення обов'язковою є сплата авансового внеску (ст. 26 Закону № 1404).

Також, значно розширюється інформаційне забезпечення виконавчого провадження – запроваджується автоматизована система виконавчого провадження (далі – Система) на заміну Єдиному державному реєстру виконавчих проваджень, що набагато розширює доступ до інформації виконавчого провадження. Зазначене пов'язано з тим, що в Системі передбачені реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого провадження та фіксування виконавчих дій (ст. 8 Закону № 1404), за результатами чого формується Єдиний реєстр боржників (ст. 9 Закону № 1404).

Крім цього, суттєво збільшено розмір суми стягнення, при якій не здійснюється звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, – з 10 до 20 розмірів мінімальної заробітної плати (ст. 48 Закону № 1404). Також, зростає розмір відповідальності за невиконання рішення, що зобов'язує боржника вчинити певні дії, та рішення про поновлення на роботі: збільшено розмір штрафу щодо боржника-фізичної особи – до 100, посадової особи – до 200 та щодо боржника-юридичної особи – до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [6].

Запроваджені зміни законодавства призвели до створення працівниками державної виконавчої служби нових корупційних схем. Зокрема, за результатами документування тіньового механізму по отриманню неправомірної вигоди в УДВС Головного територіального управління юстиції в Житомирській області, працівниками ГУ НП в Житомирській області під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області затримано начальника відділу примусового виконання рішень УДВС ГТУЮ у Житомирській області.

26.04.2018 р. посадовця затримано в одному з торговельних закладів м.Житомира після одержання ним неправомірної вигоди в розмірі 1 тис. доларів США від мешканця обласного центру за зняття іпотечної заборони з придбаної квартири.

27.04.2018 р. вказаній особі повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Наразі, за вказаним фактом, триває досудове розслідування [2].

Разом з тим, з метою посилення захисту права дитини на належне утримання, у лютому 2018 р. набули чинності зміни в законодавстві, що передбачають посилення відповідальності за несплату аліментів.

Так, Кодекс України про адміністративні правопорушення було доповнено ст. 183-1, якою передбачено адміністративну відповідальність за несплату аліментів на утримання дитини. Наразі при виникненні у батька чи матері дитини заборгованості по сплаті аліментів за 6 місяців, таку особу може бути притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді виконання суспільно корисних робіт на строк від 120 до 240 годин. Уповноваженим на складання протоколів про вчинення такого правопорушення визначено лише державних виконавців, які і будуть надсилати їх до суду за місцем знаходженням органу ДВС.

У випадку, якщо особа має заборгованість зі сплати аліментів за 6 місяців або ухиляється від виконання будь-яких інших зобов'язань, покладених на неї судовим рішенням, її може бути тимчасово обмежено у праві на виїзд з України. Право виносити такі постанови отримали державні виконавці [4].

Вказані нововведення отримали значний суспільний резонанс. Зазначене пов'язано у т. ч. з тим, що спрощений порядок накладення стягнень на майно дозволяє співробітникам виконавчої служби створювати штучні умови до обтяжень у користуванні майном громадянами України. Це, у свою чергу, дозволяє отримувати неправомірну вигоду за зняття вищевказаних обмежень і не накладення штрафних санкцій.

Підсумовуючи вищевикладене, можна прийти до висновку, що з метою усунення окреслених корупційних ризиків, які в числі інших блокують Євроінтеграційні процеси, вважається за доцільне розробити та запровадити заходи дієвого контролю за виконанням виконавчих проваджень та доступом до єдиних державних реєстрів, а також ініціювати збільшення санкції для суб'єктів, які вчиняють протиправні діяння, що містять ознаки злочинів передбачених ст. ст. 361, 362, 363 Кримінального кодексу України.

Література:

1. Волошенк А.В. о Проблема подолання корупції на євроінтеграційному шляху України / Волошенко А.В. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/are_2016_2_14.pdf.
2. В отриманні хабара підозрюють начальника відділу управління юстиції в Житомирській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: <http://insider.zt.ua/zhitomir/8707-v-otrimann-habara-pdozryuyut-nachalnika-vddlu-primusovogo-vikonannya-rshen-golovnogo-upravlnnya-yusticyi-v-zhitomirsky-oblast.html>.
3. Мороз В.А. Подолання корупції в Україні як одна з умов євроінтеграції / Мороз В.А. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон Української РСР від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.
4. Корупція – головний ризик євроінтеграції України – експерти [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zik.ua/news/2015/11/10/zahid_vvazhaie_shcho_ievrointegratsii_ukrainy_zavazhaie_koruptsiya_ekspert_641124.
5. Про виконавче провадження: Закон України від 2 червня 2016 року № 1404-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 30. Ст. 542.
6. Українській євроінтеграції перешкоджають корупція в уряді Гройсмана [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://galinfo.com.ua/news/ukrainskiy_ievrointegratsii_pereshkodzhayut_olzha_i_koruptsiya_v_uryadi_groyimana_281812.html.
7. Черниш Р.Ф. Корупція в Україні, як один із головних антидержавних чинників / Р.Ф. Черниш // Літописець. Збірник наукових праць. Випуск 10. – Житомир; видавничий центр ЖДУ, 2015. – С. 117-121.
8. Юридична відповідальність за корупційні діяння. Навч. посібник. / Авторі-упорядники Р.Ф. Черниш, І.М. Осауленко. – Ж., 2017. – 264 с.